

OKSITOSIN DAN CAHAYA TERHADAP PERILAKU MAKAN KELELAWAR

Dinda Fadhilah Belahusna (1810421037) - Laboratorium Teaching 4,
Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Biologi memiliki kajian ilmu yang sangat luas, dapat mencakup berbagai hal tentang alam dan kehidupannya. Fisiologi hewan berhubungan dengan ritme alami siang dan malam yang bergantian. Sebagai sinyal yang dapat diandalkan dari waktu ke waktu geologi, sebagian besar organisme telah berevolusi dalam hubungannya dengan siklus terang dan gelap temporal periode. Kelelawar memiliki variasi dalam genetik yang membedakan setiap jenisnya. Pola aktivitas kelelawar dapat dibentuk karena berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, kelembaban dan ketersediaan cahaya (baik yang bersumber dari matahari, bulan, maupun yang lain). Intensitas cahaya ternyata merupakan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada perilaku mencari makan pada hewan-hewan nokturnal, termasuk kelelawar. Selain itu penghambatan selera makan kelelawar dapat disebabkan karena oksitosin. Dalam sebuah artikel yang merujuk pada bidang fisiologi hewan dan genetika didapat sebuah gagasan baru yang menggabungkan antara kedua artikel tersebut.

Kelelawar merupakan hewan yang dapat terbang dalam kegelapan, melakukan pencarian makan dengan mengandalkan pendengaran yang memiliki sensor gelombang yang sangat luar biasa sehingga tidak akan menabrak apapun meski terbang dengan sangat cepat di kegelapan. Pada beberapa penelitian terkait kromosom kelelawar ditemukan perbedaan jumlah kromosom disebabkan oleh adanya translokasi robertsonian. Perubahan kromosom dapat terjadi pada organisme pada populasi terpisah, baik berupa perubahan jumlah kromosom, ataupun perubahan tipe kromosom dan morfologinya (Mao *et al.*, 2007). Jika dilihat dari genetiknya bahwa penghitungan jumlah kromosom pada sel-sel yang sedang mengalami fase metafase diketahui bahwa kelelawar memiliki jumlah kromosom $2n=32$ (Chornelia *et al.*, 2015). Kebiasaan makan kelelawar yang makan pada malam hari memiliki perbedaan jam biologi pada mamalia yang beraktifitas pada siang hari. Menurut Elmquist *et al.*, (2005) perilaku makan diatur oleh neuron di dalam hipotalamus otak. Regulasi asupan makanan berada di Inti arkuata (ARC) pada daerah hipotalamus yang akan mengatur asupan makanan dan pengeluaran energi. Penghambatan selera makan kelelawar dapat disebabkan karena oksitosin. Oksitosin (Oxt) adalah hormon neurofisial yang sangat dikenal dengan fungsi perifer penting termasuk kontraksi uterus selama persalinan dan pengeluaran ASI (Kiss, A. & Mikkelsen, 2005). Oxt diekspresikan terutama dalam PVN dan nukleus supraoptik (SON) dari hipotalamus. Oxt menekan asupan makanan dengan cara yang bergantung pada melanokortin (Nakata *et al.*, 2016). Studi histologis intensif pada 1980-an menetapkan bahwa populasi Neuron Oxt PVN yang disebut neuron magnoseluler mengirim terminal akson ke kelenjar pituitari, dikenal sebagai neuroendokrin. Fungsi dan populasi lainnya disebut neuron parvoseluler memproyeksikan ke berbagai daerah

otak (Swanson *et al.*, 1980), sedangkan neuron SON mengirim akson terminal ke kelenjar pituitari. Krashes *et al.* (2014) menyarankan keterlibatan PVN untuk Jalur saraf ARC dalam regulasi fungsi hipotalamus termasuk makan. Penelitian ini menunjukkan jalur oksitosinergik baru dari PVN / SON ke ARC POMC mungkin mengatur asupan makanan, yang menunjukkan sinyal saraf ke arah sebaliknya, dari neuron PVN Oxt orde kedua ke orde pertama ARC POMC neuron (Maejima *et al.*, 2014). Paparan cahaya secara akut menekan asupan makanan dan peningkatan ekspresi c-Fos di neuron AVP dari SCN dan neuron oksitosin (Oxt) dari inti paraventricular (PVN) di hipotalamus (Santoso *et al.*, 2018).

Polusi cahaya telah meningkat di seluruh dunia dan mengancam ritme alami spesies satwa liar. Cahaya buatan berdampak pada perilaku kelelawar pemakan serangga dalam berbagai cara, termasuk perilaku mencari makan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perubahan seleksi mangsa. Kebanyakan kelelawar telah mengembangkan perilaku dan morfologis yang unik adaptasi (misalnya ekolokasi) untuk menavigasi saat tidak ada cahaya (Cravens, 2018). Menghindari lingkungan yang menyala kemungkinan merupakan penyebab utama utama nokturnitas pada kelelawar karena mengurangi kerentanan terhadap predasi oleh pemburu visual, seperti burung pemangsa diurnal. Tekanan selektif ini cukup kuat untuk membuat kelelawar umumnya muncul dari sarang setelah matahari terbenam, meskipun ada aktivitas serangga sesaat sebelum matahari terbenam. Karena itu, kelelawar sepertinya memprioritaskan kondisi yang lebih gelap dengan imbalan energik yang lebih tinggi dalam kondisi alami. Mekanisme yang mengatur respon perilaku terhadap cahaya tidak jelas. Secara umum, spesies dengan adaptasi morfologis yang mendukung penerbangan lebih cepat di habitat yang relatif tidak berantakan dianggap spesies yang tahan cahaya (Rowse *et al.*, 2016).

Cahaya bulan purnama dapat mempengaruhi aktifitas kelelawar, karena mangsa kelelawar seperti serangga mencari makan di udara terbuka dan dapat terbang lebih cepat apabila mendapatkan cahaya bulan sehingga kelelawar sulit untuk menemukannya. Juga karena kelelawar menghindari predator yang memburunya. Selain cahaya bulan, kurangnya sinar UV pada lampu LED dapat mengubah persepsi kelelawar sehingga menyebabkan penurunan keengganan. Oleh karena itu, pencahayaan LED mungkin memiliki dampak negatif yang lebih kecil, setidaknya dengan menghormati mencari makan, untuk kelelawar dan mangsa serangga mereka. Spesies kelelawar sering memakan mangsa fototaktik positif di sekitar sumber cahaya stabil sementara, seperti lampu jalan (Schoeman, 2016). Sebaliknya, spesies terbang lebih lambat dengan lebih besar kemampuan manuver untuk mencari makan di dalam dan sekitar habitat yang berantakan dianggap tidak toleran terhadap cahaya (Rowse *et al.*, 2016).

Penerangan yang menghasilkan cahaya pada malam hari memiliki efek yang bervariasi pada spesies kelelawar dan sejenisnya. Kelelawar diterangi dengan yang tidak diterangi mempunyai perubahan pola makan. Suatu pola telah muncul bahwa kelelawar umumnya mengkonsumsi lebih banyak ngengat, di bawah cahaya buatan. Ini mungkin merupakan hasil biologis, menunjukkan bahwa kelelawar tidak memilih untuk melakukannya mencari makan dalam kondisi penerangan buatan atau yang dipilih

kelelawar tidak berbeda mangsa di hadapan cahaya. Paparan cahaya secara akut menekan asupan makanan dengan adanya pengaruh neuron oksitosin. Perlunya mekanistik yang lebih baik pemahaman tentang efek interaktif lampu pada kelelawar dan mangsa serangga mereka untuk memprediksi spesies kelelawar mana yang paling terpengaruh oleh cahaya dan cahaya manajemen kerajinan berencana untuk membatasi efek negatif dari lampu pada kelelawar yang mencari makan.

Daftar Pustaka

- Chornelia, A., Tjong, D. H., Roesma, D. I. (2015) Studi Jumlah Kromosom Kelelawar *Hipposideros Diadema* (Geoffroy, 1813) (Chiroptera: Hipposideridae) pada Beberapa Goa di Sumatera Barat, Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas dan Ekologi Tropika Indonesia*, BIOETI 3.
- Cravens, Z. M., Brown, V. A., Divoll, T. J., Justin, G. Boyles. (2018). Illuminating Prey Selection in an Insectivorous Bat Community Exposed to Artificial Light at Night. *Journal of Applied Ecology*. 55: 705–713.
- Elmqvist, J.K., Coppari, R., Balthasar, N., Ichinose, M. and Lowell, B.B. (2005). Identifying hypothalamic pathway controlling food intake, body weight, and glucose homeostasis. *J. Comp. Neurol.* 4921 (1), 63–71.
- Kiss, A. and Mikkelsen, J.D. (2005) Oxytocin-anatomy and functional assignments: a minireview. *Endocr. Regul.* 39 (3), 97–105.
- Krashes, M.J., Shah, B.P., Madara, J.C., Olson, D.P., Strohlic, D.E., Garfield, A.S., Vong, L., Pei, H., Watabe-Uchida, M., Uchida, N., Liberles, S.D. and Lowell, B.B. (2014) An excitatory paraventricular nucleus to AgRP neuron circuit that drives hunger. *Nature* 507 (7491), 238–249.
- Maejima, Y., Sakuma K., Santoso P., Gantulga D., Katsurada K., Ueta Y., Hiraoka Y., Nishimori K., Tanaka S., Shimomura K., Yada T. (2014). Oxytocinergic circuit from paraventricular and supraoptic nuclei to arcuate POMC neurons in hypothalamus. *FEBS Letters*, 588 : 4404–4412.
- Mao, X. W., Nie, J., Wang, W., Su, L., Ao, Q., Feng, Y., Wang, M., Volleth, F., Yang. (2007). Karyotype Evolution in Rhinolophus bats (Rhinolophidae: Chiroptera) illuminated by Cross-Species Chromosomes Painting and G-Banding Comparison: Springer : *Chromosome Research*. 15: 835-847.
- Nakata, M., Gantulga, D., Santoso, P., Zhang, B., Masuda, C., Mori, M., Okada, T., Yada, T. (2016). Paraventricular NUCB2/Nesfatin-1 Supports Oxytocin and Vasopressin Neurons to Control Feeding Behavior and Fluid Balance in Male Mice. *Endocrinology* 157 (6): 2322-32.

Rowse, E. G., Lewanzik, D., Stone, E. L., Harris, S., & Jones, G. (2016). *Dark matters: The effects of artificial lighting on bats*. In C. C. Voigt, & T. Kingston (Eds.), *Bats in the Anthropocene: Conservation of bats in a changing world*. New York, NY: Springer.

Santoso, P., Nakata, M., Ueta, Y., Yada, T. (2018). Suprachiasmatic Vasopressin To Paraventricular Oxytocin Neurocircuit In The Hypothalamus Relays Light Reception To Inhibit Feeding Behavior. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 315: E478 –E488.

Schoeman, M. C. (2016). Light Pollution at Stadiums Favors Urban Exploiter Bats. *Animal Conservation*, 19, 120–130.

Swanson, L.W., and Sawchenko, P.E. (1980) Paraventricular Nucleus: a Site for the Integration of Neuroendocrine and Autonomic Mechanisms. *Neuroendocrinology* 31 (6), 410–417.